

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

Медицина и здравоохранение

Болтаева Дильноза Руслановна

Преподаватель русского языка и литературы

Кафедры «История и
филология»

Азиатский Международный Университет Бухара, Узбекистан

dilnozaboltaeva15@gmail.com

Насырбаева Зарнигор Борисовна

Студентка 1- курса

Направление: «Лечебное дело»

Филология – русского языка и литературы.

Азиатский Международный Университет

Бухара, Узбекистан

Аннотация: Статья рассматривает ключевую роль медицины в системе здравоохранения, подчеркивая её вклад в обеспечение эффективного использования медицины. Описываются основные функции медицинских работников, включая консультирование пациентов, управление лекарственной терапией и участие в профилактике заболеваний. Также обсуждаются тенденции развития профессии и важность междисциплинарного взаимодействия в современной медицине.

Ключевые слова: медицина, медицинские работники, неотложная помощь, развитие медицины, основные тенденции развития медицины.

Abstract:

The article examines the key role of medicine in the healthcare system, highlighting its contribution to ensuring the effective use of medicine. Describes the essential roles of health care professionals, including counseling patients, managing drug therapy, and participating in disease prevention. Trends in the development of the profession and the importance of interdisciplinary interaction in modern medicine are also discussed.

Key words: medicine, medical workers, emergency care, development of medicine, main trends in the development of medicine.

Медицина (от лат. *medicina*, от словосочетания *ars medicina* – «лечебное искусство, искусство исцеления») и имеет тот же корень, и глагол *medicus*, *medeor* – «лечу пользой, исцеляю») – система научных знаний и

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека.

История медицины и профессии врача уходит корнями в древние цивилизации. В Древнем Египте, Месопотамии и Индии существовали первые медицинские тексты, которые описывали методы диагностики и лечения. Египетские жрецы часто исполняли роль врачей, использовали травы и различные ритуалы. В Древней Греции врачи стали более систематически изучать анатомию и физиологию. Гиппократ, часто называемый "отцом медицины", заложил основы клинической практики и этики врача. Его "Гиппократова клятва" до сих пор является символом врачебной этики. [25, с.75].

С середины XX века медицина переживает бурное развитие. Появление новых технологий, таких как МРТ, генетическая медицина и телемедицина, значительно изменило подход к лечению и диагностике. Врачи становятся не только специалистами в области клинической практики, но и исследователями, участвующими в разработке новых методов лечения.

Медицина – это область здравоохранения и исцеления. Она включает медсестер, врачей и различных специалистов. Медицинская услуга – это деятельность медицинского работника, направленная на предотвращение, диагностику и лечение заболеваний, травм и отравлений. Ее цель – облегчить недуги человека, предотвратить их ухудшение или обострение болезни и восстановить его здоровье. Медицинская услуга может быть амбулаторной (круглосуточное пребывание в больнице не требуется) или стационарной (требуется круглосуточное пребывание в больнице). Медицинские работники – врачи , медсестры, стоматологи (бортпроводники, сотрудники МЧС , сотрудники органов внутренних дел) обучаются оказанию первой помощи. В соответствии с законом профессиональным медицинским работником считается только врач, стоматолог, медсестра и другие специалисты.

Оказание медицинских услуг организовано в соответствии со спецификой услуги:

- Неотложная помощь
- Скорая помощь
- Общая медицинская помощь

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

- Медицинская помощь врачей специалистов
- Сестринская помощь
- Акушерская помощь

Неотложная помощь – это медицинская услуга, предоставляемая медицинским работником в ситуации, когда срочное непредставление помощи может привести к смерти или необратимому повреждению здоровья нуждающегося в помощи человека.

Скорая помощь - это медицинская услуга для первичной диагностики и лечения опасного для жизни заболевания, травмы или отравления и при необходимости, для транспортировки нуждающегося в больницу. Скорая помощь работает круглосуточно и предназначена для оказания неотложной медицинской помощи вне помещения медицинского учреждения. Машины скорой помощи специализируются на оказание помощи при опасных для жизни состояниях, но в условиях вне больницы специалисты скорой помощи оказывают всю возможную первую медицинскую помощь и при необходимости, доставляют человека в больницу. [11,с.45]

Общая медицинская помощь- это медицинская помощь, которую оказывают семейный врач и работающие с ним медицинские работники. В случае заболевания необходимо обратиться к своему семейному врачу. Семейный врач оказывает общую медицинскую помощь и проводит консультации по предотвращению болезней, травм или отравлений всем людям из его регистра. При необходимости семейный врач направляет пациента на консультацию к врачу – специалисту или в больницу.

Специализированная медицинская помощь - это медицинская услуга, которую предоставляют врач-специалист или стоматолог и работающие с ним медицинские работники. Больница предоставляет амбулаторные или стационарные специализированные медицинские услуги. Больницы делятся на региональные, центральные, больницы общего профиля, местные, специализированные, больницы восстановительного лечения и учреждения по уходу.

Здравоохранение – это государственная отрасль, организующая и обеспечивающая охрану здоровья населения. Здравоохранение Узбекистана в последние годы претерпевает значительные изменения, направленные на модернизацию системы здравоохранения и улучшение качества медицинских услуг. Система здравоохранения Узбекистана

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

включает как государственные, так и частные медицинские учреждения. Основной объем медицинских услуг предоставляют государственные больницы и поликлиники, которые финансируются из государственного бюджета. Частный сектор, хотя и менее развит, активно расширяется и предлагает дополнительные возможности для граждан. В Узбекистане министр здравоохранения Асильбек Худояров.

Подводя итоги мы можем с уверенностью сказать что система здравоохранения Узбекистана находится на пути к модернизации и улучшению. Реализация реформ, направленных на повышение качества медицинских услуг и доступности медицинской помощи, является ключевым шагом к созданию эффективной системы здравоохранения. Однако для достижения поставленных целей необходимо преодоление существующих вызовов и дальнейшее развитие инфраструктуры, обучение специалистов и улучшение условий работы медиков. Профессия врача прошла долгий путь от шаманов и жрецов до высококвалифицированных специалистов, обладающих обширными знаниями и навыками. Сегодня врачи играют ключевую роль в здравоохранении, и их работа требует постоянного обучения и адаптации к быстро меняющемуся миру медицины.

Список использованной литературы:

1. Экспертиза нетрудоспособности: учебно-методическое пособие. / Муравьева В.Н., Максименко Л.Л., Хрипунова А.А. О.О. Хорева. - Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2017. – 43 с. [25, с.75].
2. Медицинская статистика в практической деятельности врача / Учебно-методическое пособие. Ставрополь: Л.Л. Максименко, А.А. Хрипунова, В.Б.Зафирова, Е.В.Максименко, О.О.Кравченко. Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2020. – 164 с.
3. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: рабочая тетрадь для внеаудиторной и аудиторной работы студентов/ Л.Л.Максименко, А.А. Хрипунова, О.О. Кравченко, В.Б.Зафирова, Е.В.Максименко, – Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2018. – 60 с. [11,с.45]
4. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE”

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

5. BY MASHA TRAUB. Modern Science and Research, 3(1), 157–163.
Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>.
6. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.